

ATAHAN ALLABERGENOV IJODIDA MILLIYLIK VA ZAMONAVIYLIK UYG‘UNLIGI

Xujaniyozov Rashid Kushnazarovich

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti Chizmatasvir kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18207173>

Annotasiya. Maqolada yurtimizda badiiy ta'lim tizimida iz qoldirgan Ataxan Allaberganov-taniqli rassom, akademik. O‘zbekiston Badiiy akademiyasining haqiqiy a‘zosi, O‘zbekiston Badiiy ijodkorlar uyushmasi faxriy a‘zosi. O‘zbekiston tasviriy san‘atida rangtasvirchi rassom ijodining roli hamda zamonaviy rangtasvir san‘atining asosiy tamoyillari uslublarining keng ko‘lamligi hamda yuqori va chuqur ijrochilik mahorati, obrazlar mazmundorligini saqlagan holda, realistik an‘analari haqida soz boradi.

Kalit so‘zlar: rangtasvir, uslub, obraz, kolorit, kompozisiya, avangardlik, realistik an‘ana, grizayl, plastik, stilistik.

Аннотация. В статье рассматривается деятельность выдающегося художника и академика Атахан Аллабергенава, оставившего глубокий след в системе художественного образования нашей страны. Он является действительным членом Академии художеств Узбекистана, почётным членом Союза художников Узбекистана. В статье анализируется роль творчества живописца в развитии изобразительного искусства Узбекистана, а также широта и многообразие принципов и стилей современного изобразительного искусства. Особое внимание уделено его высокому профессионализму, мастерству исполнения, сохранению содержательности образов и следованию реалистическим традициям.

Ключевые слова: живопись, стиль, образ, колорит, композиция, авангардность, реалистическая традиция, гризайль, пластика, стилистика.

Annotation. The article explores the work of the prominent artist and academic Ataxan Allabergenov, who left a significant mark on the system of art education in Uzbekistan. He is a full member of the Academy of Arts of Uzbekistan and an honorary member of the Union of Artists of Uzbekistan. The paper discusses the role of the painter’s creativity in the development of Uzbekistan’s visual arts, as well as the diversity and scope of principles and styles in contemporary painting. Special attention is given to his high artistic mastery, professional excellence, meaningful imagery, and adherence to realistic traditions.

Keywords: painting, style, image, color scheme, composition, avant-garde, realistic tradition, grisaille, plasticity, stylistics.

Tasviriy san‘at o‘z mohiyatiga ko‘ra keng qamrovli san‘at turlaridan hisoblanadi. Bu yo‘nalishda ijod qilib kelayotgan rassomlar o‘z tuyg‘ulariyu, ichki kechinmalarini turli rang surtmalari orqali tasvirda namoyon etadi.

O‘z tuyg‘ularini qalb qo‘ri orqali mo‘yqalamda yorqin ifoda eta olgan mahoratli ijodkor Ataxan Allabergenov to‘g‘risda ham shunday deyish mumkin.

Ataxan Allaberganov-taniqli rassom, akademik. O‘zbekiston Badiiy akademiyasining haqiqiy a‘zosi, O‘zbekiston rassomlari ijodiy uyushmasi faxriy a‘zosi. Rassom 1947 yil 17

noyabrda Tashavuz shahrida tug‘ilgan. 1974 yilda A.N.Ostrovskiy nomidagi Toshkent Davlat Taetr va Rassomlik institutining “Teatr-saxna bezagi san‘ati” bo‘limini tamomlaydi va shu institutda o‘qituvchi bo‘lib o‘z faoliyatini davom ettiradi.

Ijodiy faoliyatini badiiy ta‘lim bilan chambarchas bog‘lagan ustoz musavvir Ataxan Allabergenov asarlarida manzara, portret, tarixiy shaxslar obrazining talqini, janrli kompozitsiya asosiy o‘rinni egallaydi.

Ataxan Allabergenov realistik tamoyillar asosida dastgohli rangtasvir va garafikada samarali ijod etadi. Rassom asarlari badiiy talqinning professionalligi, shakillardan nostandart foydalanish, rang surtmalarining o‘tkir va yorqinligi, kompozitsiyaning umumiy olinishi bilan ajralib turadi.

Ataxan Allabergenov ijodida serquyosh zaminning sirli dunyosi, xalqimizning boy tarixi, urf-odatlar, tanti va mexnatkash inson obrazlari, tarixdan so‘zlovchi me‘moriy inshootlaru, eski ko‘chalarni va ona yurtning betakror tabiat tasvirlarini ko‘ramiz. Ayniqsa, “Xiva” turkum asarlarida qadimiy shahar manzarasi yaqqol namoyon bo‘ladi. Muallif tarixiy shaharning ma‘naviy makoniga e‘tibor qaratadi, hayotdan olingan har bir epizod, hatto mayda detal ham rassom nazaridan chetda qolmaydi. Unda eski ko‘chalar, loy suvoqli paxsa uylar, qadimiy me‘moriy inshootlar, tor ko‘chadan iz qoldirib ketayotgan ot aravalar, gavjum bozorlar, mahaliy aholining kundalik turmush tarzini yorqin ifoda etishga erishgan.

Shahar va ko‘chalarni turli sesanslarda tasvirlash, rang surtmalarining uyg‘unligi, nur-soya bilan to‘yinganlik asarlariga o‘zgacha maftunkorlik baxsh etgan. Bu esa ko‘hna voha jozibasini haqqoniy tasvirlashga zamin yaratgan.

Ataxan Allabergenov o‘z ijodida manzara janriga ko‘p marotaba murojat etadi. Rassom tomonidan yaratilgan manzaralarda ona zaminga bo‘lgan muhabbat yaqqol namoyon bo‘ladi.

Uning “So‘qoq”, “Qishloq”, “Eski shahr”, “Qish”, “Oqshom”, “Bahor” kabi asarlari keng qamrovli ko‘rinishga ega bo‘lib, ijodkor uslubining yondashuvi namoyon bo‘lgan. Xususan, “So‘qoq”(1995) nomli manzara janrida ishlangan kartinasida Toshken viloyatida joylashgan so‘lim go‘shalardan So‘qoq qishlog‘ining tabiati aks etgan.

Rassomning o‘ziga xos uslubida ishlangan ushbu kartina gorizantal kompozitsitada bo‘lib, umumiy maydonni egallagan. Kartina issiq va sovuq rang surtmalaridan mahorat bilan foydalangan holda rangtasvirona ishlangan. Nur-soyani unumli qo‘llash orqali jonli tabiat manzarasini aks ettirgan.

Kompozitsiya markazida keng toshli yo‘l. Kuz faslidan darak berib turgan sarg‘ish, och yashil va alvon tusdagi daraxtlar o‘lka tarovatini yanada oshirgan. Qishloq ko‘rinishining

me'moriy manzarasi yo'l yoqalab joylashgan pasttom loy suvoqli uylar orqali ifoda etilgan. O'lislarda yastanib yotgan to'g'lar va musaffo osmon asarga tugallik baxsh etgan.

Ataxan Allabergenov ijodida turli xil ko'rinishga ega insonlar portretini ishlash keng qamrovlidir. “Ustalar”, “Kulol”, “To'quvchi”, “Xivalik ota”, “Cho'pon”, “Ona”, “Chol”, “Ishchi ayol”, “Misgar usta”, “Donishmand” va boshqa shu kabi personajlarda soda, mehnatkash, qat'iyatli va ochiq xarakterga ega inson obrazlari tasvirlangan.

Mahoratli rassom nigohi juda o'tkir bo'ladi. U oddiy inson qarashi orqali ilg'ay olmaydigan ayrim jihatlarni teran his etadi va tasvirda yorqin ifoda etadi. Bu qarashlar rassom ijodining “Xoljon Momo”(2000) namoyon portretida yorqin bo'lgan. Asar 140x94 mato moybo'yoq, joylashuviga ko'ra vertikal hajmda. Yoshi ancha ulug' keksa momo qo'llarini jipslashtirib tizzalariga tayanib o'tirgan holatda tasvirlangan. Qo'llari va yuzlaridagi sezilib turgan ajinlar uning uzoq yillar davomidagi mehnati, mashaqqatlari, turli xil sinovlardan mardonavor yengib o'tgan tashivshlariyu, kechinmalardan so'zlaydi. Momo egnida oddiygina kiyimlar, boshida esa oq ro'mol. Ro'mol chetlaridan biroz to'zg'igan oq sochlari ko'rinib turbidi. Momo egnidagi libos ranglarining rassom tomonidan aniq berilishi, keksalik belgisini yanada sezilarli ochib bergan. Asarda momo nigohi tomoshabinga qaratilgan bo'lib, anchayin o'ychan. Bu o'ylar momoning uzoq o'tmishidan darak. Musavvir tomonidan yaratilgan ushbu “Xoljon momo” porterti talqinida keksa momoning barcha tengdoshlariyu, zaxmatkash xorazimlik ayollarning umumlashma obrazi talqin etilgan.

Ataxan Allabergenov ijod olamida o'z dasxatiga ega bo'lgan rassomlardan. Rassom tabiatdan olgan taasurotlarini his tuyg'ulari orqali ifoda etishga erishgan. Ataxan Allabergenov yetuk rangtasvir ustasi bo'lishi bilan bir qatorda, mohir pedagog ham edi. Ustoz rassom shogirdlari bugungi kunda o'zbek rangtasvirining yuksalishida samarali ijod etib kelishmoqda. Ataxan Allabergenov ijodi yuksak baholanib “O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan san'at arbobi” unvoni (1981), “Mehant shuhrati” ordeni (2000) bilan taqdirlangan.

Ijod olamida shunday xilma-xil iste'dod egalari borki, o'zi yashagan muhit chegarasidan tashqariga chiqq olmaydi, boshqasi esa bu muhitga sig'maydi, va o'ziga xos badiiy estetik olam izlaydi. Ayrımlari esa o'tmish zamonlar, armonlar ruhini o'z dunyosi bilan bog'lab, bugungi hayot ummonida suzadi, bazi ijodkorlar hayol parvozi va tafakkur

qanotiga kuch berib, orzular, maqsadlar yo'lini tutadi. Dunyoda biron narsa boshqasini takrorlamaganidek, san'at sohasida qanchalik ko'p iste'dod sohiblari bo'lmasin birining o'rini ikkinchisi to'ldira olmaydi.

O'z tuyg'ularini qalb qo'ri orqali mo'yqalamda yorqin ifoda eta olgan mahoratli ijodkor Ataxan Allabergenov to'g'risda ham shunday deyish mumkin. Ataxan Allabergenov realistik tamoyillar asosida dastgohli rangtasvir va garafikada samarali ijod etadi. Rassom asarlari badiiy talqinning professionalligi, tasvir shakllarining o'zgachaligi, rang surtmalarining o'tkir va yorqinligi, issiq gammaning ustunligi, pastel ranglardan mahorat ila foydalana olishlik, kompozitsiyaning umumiy talqini, nur-soyaga boyligi asarlarida impersionizmga xos monera va umumlashma rangtasvirda ishlanishi bilan o'ziga xosdir. Ijodkorning rangtasvir asarlarida

manzara, portret, tarixiy shaxslar obrazining talqini, janrli kompozitsiya asosiy o‘rinni egallaydi. Tomoshabin ularda serquyosh zaminning sirli dunyosi, xalqimizning boy tarixi, urf-odatlarini, tanti va mexnatkash inson obrazlari, tarixdan so‘zlovchi me‘moriy inshootlaru, eski ko‘chalarni va ona yurtning betakror tabiat tasvirlarini ko‘radi.

Rassom ijodining asosiy qismini Xorazm vohasi va umuminsoniyat durdonalaridan bo‘lgan ochiq osmon ostidagi muzey deya atalmish ko‘hna Xiva shahridagi qadimiy yodgorliklar, qal‘a, saroy, tor ko‘chalar, uning atrofidagi qishloqlar va ulardagi odamlarning turmush tarzi, tabiati, fasllar almashinuvi, ko‘hna Urganchdagi yodgorliklar, Qoraqum va Qizilqum bag‘rlaridagi barxanlar, uning kecha va kunduzdagi, yil fasllarida ko‘rinishlarini tasvirlangan ko‘p yillar davomida yaratilgan turkum rangtasvir asarlari tashkil etadi.

Ataxon Allabergenovning “Xiva” va “Ko‘hna Urganch” turkum asarlarida qadimiy shahar manzarasi yaqqol namoyon bo‘ladi. Muallif tarixiy shaharning ma‘naviy makoniga e‘tibor qaratadi, hayotdan olingan har bir epizod, hatto mayda detal ham rassom nazaridan chetda qolmaydi. Unda eski ko‘chalar, loy suvoqli paxsa uylar, qadimiy me‘moriy inshootlar, tor ko‘chadan iz qoldirib ketayotgan ot aravalar, gavjum bozorlar, mahaliy aholining kundalik turmush tarzini yorqin ifoda etishga erishgan.

U Xiva, Urganch shahar ko‘chalarini tasvirlab turkum asarlar ishlagan. Eski shahar ko‘chalari bir xilda “ko‘cha” deb atalsa-da, ammo bu turkum asarlarda ular bir-biridan nafaqat shakli yoki rang jilvasi, balki o‘ziga xos ruhiy makon sifatida ham farqlanadi, ayni payitda bir-birini boyitadi. Bir qarashda, nimrangda, akvarelning nozik evrilishida bo‘y ko‘rsatgan ko‘cha manzaralari hayotiy unsurlarga boy bo‘lishi barobarida rassom qalb ko‘z gusining aks sadosi hamdir. Moziy hidi kelib turadigan bu ko‘chalar qiyofasida samimiyat balqib turgan yoqimli bir yorqinlik sadolari taralib turadi.

manzaralarni va hayotiy unsurlarni turli shakllarda, o‘ziga xos kompozitsiyalarda berishga Biz bunday iliq yog‘duvlarni “Islomxo‘ja minorasi”da ham, “Eski masjid” yoki “Eski shahar” turkumida ham ko‘ramiz. “Guldursin”dagi ulug‘vorlik, “Ko‘hna Urganch”dagi mahzun sirlilik kishini o‘ziga tortadi. U tasavvuridagi intiladi”.¹

Rassomning “Ko‘hna Urganch”(2005) nomli grafik asari kompozitsion qurilish jihatidan shoirona lirik kayfiyatni uyg‘otadi. Asarda murakkab, ba‘zida sodda shakl va ko‘rinishlar vaqt va zamon uyg‘unligi orasida o‘ziga xos fazoviy bog‘liqlikni vujudga keltirgan. Asarda o‘ziga xos rang tuslarni qo‘llagan holda, bepayon kengliklar zahirida olis-olislardan Ko‘hna Urganchning tarixiy shahar manzarasi namoyon bo‘lgan. Olisdagi me‘moriy manzarada Urganch minorasi, maqbara, gumbaz va peshtoqlari tasvirlangan.

“Ataxon asarlaridagi mavzularning bir-biriga mantiqan yaqinligini, tasodifiy deb bo‘lmaydi. Chunki rassom o‘z olamidagi aziz va muqaddas, mo‘tabar manzaralar va qiyofalarni chizar ekan, ulardagi kishi qalbini nurlantiruvchi jilvalarni, ulug‘vorlikni, yillar shamoli iz qoldirgan dardli chizgilarni, abadiyatga eltuvchi lahzalarni ilg‘ab oladi, ularni badiiy tafakkuridan o‘tkazib, sog‘inch ufurib turgan bo‘yoq va qalamchizgilarada ifoda etadi”.²

Rassom Samarqandning betakror manzarasiyu, tarixdan so‘zlovchi me‘moriy obidalarning turli xil ko‘rinishlarini ham mahorat bilan tasvirlagan. Uning “Registon”(2013) nomli asarida rassom palitrasidagi rang surtmalarining xilma-xiligini ko‘ramiz. Tasvirning umumiy olinishi, nur-soyaning berilish jihatlari, kompozitsiya qurilishi, perespektivaning

¹ Normatov N. Otaxon Olloberganovning ruhiy makoni//San‘at.-Toshkent, 2009.-№4.-B.34-35.

² Normatov N. Otaxon Olloberganovning ruhiy makoni//San‘at.-Toshkent, 2009.-№4.-B.34.

kengligi, hatto asardagi mayda detalning tasvir uchun muhimligi yaqqol namoyon bo‘lgan. Asar joylashuviga ko‘ra gorizontaal hajmda bo‘lib, 130x80 mato moybo‘yoq. Nur-soyag boy mazkur kartinada Navqiron Samarqand diyoring tarixiy manzarasi aks etgan. Milliy ruh ufurib turgan mazkur asarda uzoq o‘tmishdan so‘zlovchi maqbara, peshtoq, gumbaz va minoralar tasviri, me‘moriy obida yon atrofida gavjum maydon va u yerda turli xil yumushlar bilan mashg‘ul milliy liboslarda kiyingan insonlar, ot aravalar tasvirlangan.

“Rasom uchun nafaqat shahar manzarasi, balki unda yashovchi qariyalar, momolar ruhiy makon timsolidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

I. RASMIY MANBALAR:

1. Ҳақимов А. Искусство Узбекистана: история и современность.-Т.2010
2. Ҳақимов А. История Искусств Узбекистана.Т; 2018
3. Jo‘rayev M. O‘zbekistonning yangi tarixi 2-kitob. O‘zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida.-Т., 2000. 658 b.
4. Karamatov X. O‘zbekiston san’ati (1991-2001 yillar). Т.2001.
5. Ойдинов Н. Ўзбекистон тасвирий санъати тарихидан лавҳалар.-Тошкент: Ўқитувчи, 1997.
6. Oyidinov N. Tasviriy san’at tarixi.-Т., “Ijod” nashriyot uyi, 2007.
7. Pulatov D. O‘zbekiston san’ati. Namangan-2018.
8. Qodirova D. XX asr o‘zbek teatri schenografiyasi: tarkib topishi va rivojlanish jarayonlari”. monografiyasi. - Toshkent, 2010.
9. Рогова Т. Молодые художники Узбекистана.- 1977.
10. Russian legends. – Groninger museum-naï pulishers, 2007. – 216 с.
11. Russia’s unknown orient. Orientalist painting 1850-1920. – Groninger museum-naï pulishers, 2010. – 222 с.
12. Rahmatullayeva D. Ibragimov B. Teatr maketi.-Т:Noshir,2017.200b.
13. Сейсмограф. Искусство Узбекистана эпохи Перестройки. 1985-1995. Выставка-инсталляция. Каталог. 2003. – 21 с.
14. Такташ Р. Искусство Советского Узбекистана.- Т.:Фан,1972.
15. Такташ Р. Художественно-критические этюды. Пути и проблемы становления узбекского изобразительного искусства.-Т.Фан,1992.
16. Shihobiddin Muhammad an-Nasafiy. Sulton Jaloliddin Manguberdi hayotining tafsiloti. /Q.Matyoqubov tarjiması/. - Т.: O‘zbekiston, 2009.-384 b.
17. Avazov S. Rassom dunyosi.//Xorazm haqiqati.-1979.
18. Badiiy ta’limda innovatsion jarayonlar: rivojlanish strategiyasi, nazariyasi va amaliyoti. Konferensiyasi to‘plami.- Т.:Impress media.-2021.-540 b.
19. Hakimov A. Palmira uzra musaffo osmon//San’at-Toshkent,2018.-№4.B.4-10.
20. Kobilova F. Rassom Georgiy Brim ijodi.//Tasvir va makon. To‘plam materialı.-Т.:2015.
21. Madraimov A. Xorazm san’atkorlari.//Adabiyoti va san’ati.-Т.:1993y.-B.15.
22. Qo‘ziyev T tahriri ostida. “Ijodimiz haqida gapirsak”grafika, haykaltaroshlik albomlar turkumi. 1-J.T-2006.-B.-16
23. Taktash R. San’atning makoni xususida.//San’at.-Toshkent,1998.-№1.- B.28.
24. To‘plam. Istiqlol va milliy teatr. Yangi asr avlodi - T. 2002.

25. Mamatov U.N. STUDY OF THREE PORTRAITS OF THE GREAT POET OF THE MIDDLE AGES, ALISHER NAVOI. — USE: Oscar Publishing Services, 2023. — ISSN – 2771-2141. — P. 15-20
26. Kasimov K.S. THE POSITION OF THE ARTIST IN MODERN SOCIETY. — USE: Oscar Publishing Services, 2023. — ISSN – 2771-2141. - P. 10-13
27. Allabergenov S.A. The Significance of Colors as an Emotional Factor in the Art of Painting. — USE: AMERICAN Journal of Public Diplomacy and International Studies, 2023. — ISSN (E): 2993-2157 — P. 148-150
28. Mahmudov B.T. Perception of Miniature Works through an Artistic Image. — USE: IJNRAS, 2023. — ISSN: 2751-756X. - P. 179-182
29. Mahmudov B.T. THE ARTIST'S PSYCHOLOGICAL PERCEPTION OF COLORS, Innovation and Integrity, 2023. — ISSN: 2792-8268.
30. Umirzakov R.R. IMAGINATION ALLOWS A PERSON TO REALIZE MANY PROJECTS. — European Journal of Innovation in Nonformal Education, 2023. — ISSN - 2795-8612 - P. 158-161
31. Xo‘janiyozov R.Q. O‘ZBEKISTON TASVIRIY SAN’ATIDA O‘ROL TANSIQBOYEV IJODI VA FAOLIYATI. – RESEARCH AND EDUCATION, 2023. – ISSN: 2181-3191 – B. 78-79
32. Vokhidova G.I. Cubism in Fine Arts – Innovation and Integrity, 2023. – ISSN: 2792-8268 – P. 39-40
33. Королькова Е.Ф. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ, СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА, – RESEARCH AND EDUCATION, 2023.- ISSN: 2181-3191 –P.107-111
34. Erkabayeva F.A YANGI O‘ZBEKISTON MAHOBATLI RANGTASVIR SAN’ATINING BUGUNGI KUNDAGI TARAQQIYOT YO‘LI, – RESEARCH AND EDUCATION, 2023. -ISSN: 2181-3191 –B. 96-100
35. Xo‘janiyozov R.Q. FINI LINES UZBEKISTON PAINTING ART – Art and design Socil Science, 2022. –ISSN: 2181-2918 – B. 8-11
36. Erkabayeva F.A RAHIM AHMEDOVNING IJODIY YO‘LI VA INSON PARVARLIK G‘OYALARI, –So‘z san’ati, 2022.- ISSN: 2181-9297 –B. 64-68
37. Khojaniyozov Rashid Kushnazarovich The Integral Role of Artists is the Development of Fine Arts in, -ARTS AND DESIGN, 2024 ISSN: 2660-6844, B. 18-21
38. Behzod Tilabovich Mahmudov ANALYSIS OF IMAGING MEDIA, -Spanish Journal of Innovation and Integrity, ISSN: 2792-8268 | -2024 Page: 56-59